

STEM e investigación: Innovaciones educativas escolares.

Lina María Cano Vásquez <https://orcid.org/0000-0002-2256-1576>

Isabel Cristina Ángel Uribe <https://orcid.org/0000-0002-7886-7267>

Edsson Mejía Giraldo <https://orcid.org/0009-0004-8247-5743>

Diego Fernando Orozco Quintero <https://orcid.org/0009-0002-2869-2611>

Cómo citar: Cano Vásquez, L. M., Ángel Uribe, I. C., Mejía Giraldo, E., & Orozco Quintero, D. F. (2025). STEM e investigación: Innovaciones educativas escolares. En Repositorio IEMMM: proyectos de investigación y experiencias significativas. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17188159>

Resumen.

La implementación de la educación STEM en el Colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) integra curricularmente las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas con experiencias aprendizaje innovadoras. Esto, a partir de un piloto realizado con dos grupos de grado décimo. El proyecto se estructuró mediante un enfoque interdisciplinario con metodologías activas, que involucró a los participantes en el desarrollo de retos para la resolución de problemas, la investigación y el pensamiento crítico. El proyecto piloto incluyó capacitación en educación STEM mediante colaboraciones entre la UPB, la Northeastern Illinois University y Aulas Amigas, además de establecer un aula STEM. Los estudiantes trabajaron en proyectos como estaciones ambientales y sistemas de riego por goteo, esto, en el marco de dos proyectos de investigación financiados por Minciencias y otro entre la UPB y Aulas Amigas, lo que evidenció la aplicación práctica de conceptos teóricos en situaciones reales, que, además de la integración curricular, fomenta la investigación y el emprendimiento de los alumnos. Los resultados son alentadores, se evidenciaron aprendizajes relacionados con las metodologías y áreas STEM, el desarrollo de habilidades del siglo XXI, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por mejorar, se encuentra la necesidad de evaluar el impacto académico del proceso. En el futuro, se desea

expandir la implementación a otros niveles educativos del Colegio y mejorar la estructura y planificación pedagógica, subrayando la relevancia de la educación STEM para preparar a los ciudadanos ante los retos del siglo XXI.

Palabras clave.

STEM; Metodologías activas; Habilidades; ODS.

Abstract.

The implementation of STEM education at the Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) College integrates the areas of science, technology, engineering, and mathematics into the curriculum through innovative learning experiences. This was based on a pilot project conducted with two tenth-grade groups. The project was structured through an interdisciplinary approach with active methodologies, which involved participants in developing challenges for problem-solving, research, and critical thinking. The pilot project included training in STEM education through collaborations between UPB, Northeastern Illinois University, and Aulas Amigas, in addition to establishing a STEM classroom. Students worked on projects such as environmental stations and drip irrigation systems. This was part of two research projects funded by the Ministry of Science and another between UPB and Aulas Amigas. This demonstrated the practical application of theoretical concepts in real-life

VENÍ CONTÁNOS

CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

situations. This, in addition to curricular integration, fosters student research and entrepreneurship. The results are encouraging, demonstrating learning related to STEM methodologies and areas, the development of 21st-century skills, and the Sustainable Development Goals. The academic impact of the process needs to be evaluated. In the future, the school hopes to expand its implementation

to other educational levels and improve its pedagogical structure and planning, highlighting the importance of STEM education in preparing citizens for the challenges of the 21st century.

Keywords: STEM; Active Methodologies; Skills; SDGs

Introducción.

Desde mediados del siglo XX, la educación experimenta una transformación impulsada, entre otros, por avances tecnológicos y demandas de una sociedad cada vez más compleja. Esto implica formar profesionales con habilidades científicas y tecnológicas que se desempeñen en espacios y proyectos relacionados con el desarrollo económico y social de las regiones. Asistimos a un cambio de la matriz epistemológica sobre la que estuvo soportado el proceso educativo y escolar de la modernidad como consecuencia del tránsito entre la tercera y la cuarta revolución industrial. Por ello, son muy importantes la manera como hoy se produce el trabajo y las nuevas formas de valorización generadas por este. (Mejía, 2023, p. 4) En este contexto, surge una apuesta pedagógica que integra las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas: la educación STEM. En el 2001, la National Science Foundation (NSF) acuña el acrónimo STEM (NSF, 2024). Ahora, en el siglo XXI, se evidencia que las prácticas con metodologías activas, la inmersión de los estudiantes en entornos auténticos, que los rete a solucionar problemas reales con pensamiento crítico y reflexivo, promueve el aprendizaje de los estudiantes (McDonald, 2016), Lo anterior, “[...] es esencial para formar ciudadanos competentes que puedan enfrentar con éxito las nuevas dinámicas del entorno actual” (Mono, 2023, p. 64). Por otra parte, investigadores como Georgette Yakman han defendido la incorporación de las artes (artes liberales, bellas artes, lenguaje artístico, educación, historia, psicología, sociología, teología, etc.) en la denominación: STEAM, porque consideran que contribuyen a una educación holística, constructivista, a una alfabetización funcional y a una comprensión más profunda de la ciencia y la tecnología (Yakman, 2006; Cilleruelo y Zubiaga, 2014; Watson y Watson, 2013, citados por Ángel-Uribe, et al., 2024). La educación STEM representa la integración de áreas, contenidos y habilidades que busca oportunidades para que los estudiantes resuelvan problemas, innoven, tengan confianza, utilicen el pensamiento lógico, mejoren la alfabetización tecnológica y científica, entre otros (Hasanah, 2020). Por una parte, autores como Hasanah (2020) exponen que pocos saben cómo poner en práctica la educación STEM porque no está claro cómo pueden empezar a implementarla, y, por otra parte, expertos como Caplan mencionan que “[...] la educación STEM no llega como tiene que llegar a las escuelas, y así ocurre en la mayoría de las localidades donde la educación es pública” (Ángel-Uribe, et al., 2024, p. 22) manifestando la dificultad de implementarlo en entornos de educación formal, en el horario escolar.

Método.

VENÍ CONTÁNOS

CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

Al comienzo del año 2023 inició el pilotaje con dos grupos del grado décimo (de diez que hay del grado). La selección de los estudiantes fue aleatoria, se habilita un aula STEM y se forma a algunos docentes con la diplomatura STEAM y pensamiento computacional y el curso Introducción a la educación STEM, y, a algunos de los estudiantes con la Academia Global STEAM Primavera 2023, ambos en colaboración entre UPB y Northeastern Illinois University. Además, los docentes, tuvieron acompañamiento en el diseño de los retos, para la integración de las áreas, desde el curso Ambientes de aprendizaje STEM realizado entre UPB y Aulas Amigas. El piloto comienza (Tabla 1) con un reto de sensibilización (máquina de Goldberg y cohete propulsado por agua) para que se comprendan las nuevas dinámicas formativas que implica la educación STEM, entre otras la solución de problemas concretos, investigación y trabajo colaborativo con roles.

Tabla 1.
Conformación del equipo de trabajo

Participantes	Características
Estudiantes	70 del grado 10
Profesores	4 de matemáticas, tecnología y ciencias naturales
Dirección	Equipo de coordinación del Colegio y asesores de la Escuela de Educación y pedagogía de la UPB
Equipo	Comisiones: currículo, gestión administrativa, ambientes de aprendizaje, finanzas, formación de docentes e investigación. Ajustes curriculares realizadas: intensidad horaria de clases, integración de áreas, horas de planificación individual y conformación de una comunidad académica con roles.

Luego, en colaboración con las Escuelas de Ingeniería y Ciencias de la Salud de la UPB los retos se articulan con dos proyectos financiados por Minciencias: 1. Promesa (PROcedencia del material particulado y su efecto en la salud de los niños) y 2. Sistema de riego por goteo (Incremento integral de la eficiencia económica y la sostenibilidad de sistemas acuapónicos urbanos). Los investigadores de estos estudios realizan un acompañamiento disciplinar, como expertos en los temas. Y, desde otro proyecto de investigación: Ambientes de aprendizaje para la integración disciplinar bajo el enfoque STEM apoyados por tecnologías digitales, la Escuela de Educación y Pedagogía y Aulas Amigas hacen el acompañamiento curricular y pedagógico. Los productos de los estudiantes son: estaciones ambientales y macetas para optimizar la capacidad de campo para el riego por goteo. Con ambos, se plantea como posibilidad formativa la idea de un emprendimiento. Estos productos reflejan la fundamentación teórico-conceptual y el componente práctico de las áreas presentes en la solución de los retos y se articulan a la malla del grado asumiendo diversas estrategias de evaluación formativa y sumativa. Todo el proceso lo sistematizan los estudiantes, a partir del plan de trabajo con actas, imágenes, videos, datos sobre las dificultades, etc. Además, se realiza divulgación en el boletín escolar (Meza, 2023; Rúa, 2023), revista (Equipo Promesa, 2023), redes sociales y en los proyectos investigativos (Aulas Amigas, 2024).

Resultados.

VENÍ CONTÁNOS

CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

A partir de la búsqueda de estrategias para implementar la educación STEM en el currículo, el Colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), realiza un piloto de formación, que integra, con el desarrollo de productos concretos, no solo las áreas del enfoque, sino también las que no lo son. Además, en el proceso contó con la participación de docentes e investigadores de varias escuelas de la UPB como: Educación y Pedagogía, Ingenierías, Arquitectura y Diseño, y Ciencias de la Salud. Es de anotar, que, particularmente las dos primeras, junto con el Colegio, diseñaron e hicieron seguimiento del proceso. Para la implementación de la propuesta, se conforma un equipo interdisciplinar que, bajo las directrices de la Vicerrectoría Académica y de la rectoría del Colegio, establece la fundamentación y viabilidad del proyecto. Este encarga a un docente líder, con formación en matemática, física e ingeniería, la dirección del pilotaje, y, define que la integración al currículo se realiza desde la asignatura de investigación formativa, con la participación del área de tecnología e informática. Estos actores, unieron sus fortalezas disciplinares, de gestión e investigativas para construir un proyecto de transformación didáctica con nuevas dinámicas formativas. Esta articulación implicó el trabajo interdisciplinar entre niveles educativos, que para el caso fue entre la Educación Media (estudiantes) y la Educación Superior (profesores), aunque se tiene la oportunidad, a futuro, de participar a otros niveles educativos de la institución: desde el nivel de preescolar hasta el doctorado. Como efecto de lo anterior, y aquí uno de los resultados, el plan de estudios del Colegio de la UPB ha incluido la asignatura de Investigación Formativa que para el momento está asociado a STEM como Investigación STEM en le Educación Media, en 2026 todos los grupos, a lo que adicionalmente se agrega como estrategia didáctica en el Área de Tecnología e Informática. También es un resultado a destacar el desarrollo alto de las habilidades del siglo XXI y lo que en el momento se han enunciado como ODI (ser, relacionarse, colaborar, pensar y actuar) observables en procesos en el trabajo colaborativo, sistematización de los proyectos y divulgación de los resultados obtenidos.

Conclusiones y recomendaciones.

Una vez finalizado el piloto, se identifican oportunidades y asuntos por mejorar. En términos generales, la experiencia fue muy satisfactoria, y, por lo tanto, se proyecta una implementación escalonada, a futuro, en el resto de los niveles educativos del Colegio. Es posible repicar los retos, las guías y sistematización de los estudiantes orientan sobre los elementos clave para su desarrollo. Como asuntos por mejorar, se encuentra que es necesaria la evaluación cualitativa y cuantitativa para medir el rendimiento académico y resultados en pruebas estandarizadas en relación con la experiencia de educación STEM, sin embargo, en el proceso se evidencia que el proceso formativo fue consistente con: • Las características de la educación STEM (Cano & Ángel-Uribe, 2020) • El desarrollo de habilidades del siglo XXI (Ángel-Uribe, 2023) • El aprendizaje centrado en los estudiantes (Anyanwu y Iwuamadi, 2015; Trinidad, 2020) • Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2015) Otros aspectos en los que se puede progresar son: la estructura pedagógica y curricular y la articulación de las áreas desde las planeaciones docentes con proyectos que transversalicen el currículo del grado.

Referencias.

Ángel-Uribe, I. C. (abril, 2023). Habilidades del siglo XXI. Serie del webinar: Educación para el siglo XXI- Tendencias tecnológicas. Aulas Amigas. <https://www.youtube.com/live/ZE8Tg0yyt98?feature=share>

VENÍ CONTÁNOS

CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

- Ángel-Uribe, I. C., Escobar-Ortiz, J. M., López-Molina, G., Ramírez-Hoyos, D. M., UribeZapata, A., Vera-Muñoz, A. S. & Cano-Vásquez, L. M. (2024). Explorando el enfoque STEM: reflexiones desde diversos contextos. Guía para la comprensión de trayectorias según esta apuesta educativa. Editorial ITM. <https://doi.org/10.22430/9789585122857>
- Anyanwu, S. U. y Iwuamadi, F. N. (2015). Student-centered teaching and learning in higher education: Transition from theory to practice in Nigeria. *International Journal of Education and Research*, 3(8), 349-358.
- Aulas Amigas (2024). Experiencias significativas Aulas Amigas y UPB. Mejoramiento de la salud ambiental. Colegio UPB. <https://youtu.be/C0xFpvwUTpo>
- Cano, L. M. y Ángel-Uribe, I. C (2020). Medellín Territorio STEM+H. Un diagnóstico de la Secretaría de Educación de Medellín sobre el desarrollo del enfoque en las instituciones educativas de la ciudad. Editorial Universidad Pontificia Bolivariana. <http://doi.org/10.18566/978-958-764-837-9>
- Equipo Promesa (2023). Material particulado en el colegio: Experiencias de Proyecto Promesa con enfoque STEM. Componente de Apropiación Social del Conocimiento del Proyecto PROMESA - STEM con estudiantes del Colegio de la UPB.
- Hasanah, U. (2020). Key definitions of STEM education: Literature review. *Interdisciplinary Journal of Environmental and Science Education*, 16(3), e2217. <https://doi.org/10.29333/ijese/8336>
- McDonald, C. V. (2016). STEM Education: A review of the contribution of the disciplines of science, technology, engineering and mathematics. *Science Education International*, 27(4), 530-569. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1131146.pdf>
- Mejía, M. (2023). Cambio de época y su impacto en la educación. *Praxis & Saber*, 14(38), e16659. <https://doi.org/10.19053/22160159.v14.n38.2023.16659>
- Meza, M. (2023). Se presentan productos finales de proyectos con enfoque STEM. https://www.upb.edu.co/ss/Satellite?c=UPB_Noticia&cid=1464271596451&pagename=Colegios%2FUPB_Noticia%2FGRID_DETALLE_NOTICIA
- Mono, A. (2023). Pensamiento computacional y educación en una sociedad globalizada. [Tesis doctoral, Universidad Santo Tomás]. <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/53004>
- NSF (2024). About NSF. <https://new.nsf.gov/about/history>
- ONU (2015). Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/>
- Rúa, A. (2023). Colegio de la UPB realiza primer piloto del Proyecto STEM. https://www.upb.edu.co/es/colegio/noticia/primer-piloto-proyecto-stem-colegio-de-laupb?utm_source=email&utm_campaign=De%20inters%20en%20la%20U%20-%20Administrativos&utm_medium=email
- Trinidad, J. E. (2020) Understanding student-centred learning in higher education: students' and teachers' perceptions, challenges, and cognitive gaps. *Journal of Further and Higher Education*, 44(8), 1013-1023. <https://doi.org/10.1080/0309877X.2019.163621>